

زنان، کنشگران اجتماعی عرصه ورزش

دکترافسانه توسلی

۱. دانشیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه الزهرا

علاقه زنان به ورزش پدیده ای جهانی است که از دیرباز توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در برخی جوامع، ورزش برای زنان علاوه بر ایفای نقش های متداول خود، تبدیل به پدیده اجتماعی شده است که کنشگران توسط آن می توانند مطالبات جنسیتی خود را بیان نموده و پیگیری نمایند. به عبارت دیگر، ورزش به نمادی تبدیل شده است که علاوه بر کارکرد اصلی خود در دو سطح آماتوری و حرفه ای، به کارکرد اجتماعی پنهانی نیز دست یافته که شاید بیش از کارکرد اصلی و آشکار خود مورد توجه قرار گرفته است.

پتانسیل خاص ورزش در حدی است که می تواند علی رغم ویژگی های جنسیت گذار و مبتنی بر تفکیک جنسیتی در ماهیت خود، مهمترین نهاد ایجادکننده تعادل جنسیتی و شکست کلیشه های جنسیتی باشد. چنین نهادی نه فقط یک پدیده مبتنی بر ویژگی های جسمانی بر اساس رقابت و یا حتی روانشناختی بر پایه تخلیه هیجان است، بلکه یک نهاد اجتماعی به شمار می رود که کنشگران آن قادرند طی آن به پیگیری مطالبات خود بپردازند. زنان کنشگر اجتماعی عرصه ورزش اکثر شامل افراد ورزشکار و یا غیرورزشکاری هستند که قادرند ورزشکاران حرفه ای، آماتور و حتی مخاطبان ورزشی را به سوی مطالبات اجتماعی سوق دهند. لزوم توجه به بعد اجتماعی ورزش در جامعه علاوه بر آثار مطلوب آن به عنوان مثال کاهش آسیب های اجتماعی مانند گرایش به اعتیاد، می تواند در سطوح زیرساختی به عدالت محوری در حوزه های مختلف از جمله حوزه جنسیتی بیانجامد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی کنشگری زنان در ورزش با رویکرد جامعه شناختی می پردازد.

در این مقاله به بررسی و تحلیل محتوای پیام های ورزشی زنان در شبکه های مجازی از طریق روش تحقیقی کیفی پرداخته شده است. اعضای این گروه های مجازی، اغلب شامل دانشجویان و اساتید رشته های علوم انسانی می باشد که فعالیت حرفه ای یا مطالعاتی در حوزه ورزش نداشته اند. نرم افزار مورد استفاده MAXQUDA بوده و دوره زمانی یکساله است. نتایج بیانگر توجه به زنان ورزشکار حرفه ای، اطلاع رسانی از رویدادهای ورزشی، مدیریت ورزش زنان و بیان مطالبات جنسیتی و اجتماعی از طریق ورزش با دو رویکرد مدنی و اعتراضی با تاکید بر حضور زنان در ورزشگاه ها می باشد.

واژه های کلیدی: زنان، کنشگران، ورزش، اجتماع